

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Factores de riesgo asociados a neumonía adquirida en la comunidad en pacientes de 6 meses a 3 años que ingresan al servicio de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, de marzo del 2024 a marzo del 2025.

2. Planteamiento del problema

La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar con alta prevalencia en la infancia y una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo, especialmente en menores de cinco años. Factores de riesgo como la desnutrición, la ausencia de lactancia materna, el bajo nivel socioeconómico y la exposición al humo del tabaco pueden predisponer al desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, hay poca información específica sobre la población pediátrica mexicana. Por ello, este estudio busca evaluar la asociación entre estos factores y la enfermedad en niños de 6 meses a 3 años atendidos en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, con el fin de identificar posibles intervenciones para reducir la morbilidad y mortalidad.

3. Objetivo general

Demostrar que la desnutrición, el estado socioeconómico bajo, la ausencia de lactancia materna y la exposición a humo de tabaco son factores de riesgo para el desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad en niños de 6 meses a 3 años.

4. Diseño

Casos y controles.

5. Métodos

El estudio incluirá niños de 6 meses a 3 años con neumonía adquirida en la comunidad y un grupo control sin la enfermedad. Se utilizará un muestreo no probabilístico hasta completar la muestra. Se recopilarán datos clínicos, edad, sexo y antecedentes sociodemográficos, incluyendo lactancia materna y exposición al humo de tabaco. Se medirán peso, talla, perímetro cefálico y circunferencia del brazo, comparándolos con los estándares de la OMS. Se analizará la frecuencia de factores de riesgo y su asociación con la neumonía mediante chi cuadrada y cálculo de razón de momios (OR) con un 95% de confianza.

6. Institución a implementar

Servicio de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00018.

8. Financiamiento

Por parte de los investigadores.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |